

DOI:10.5281/zenodo.19073160

Inventário dos bens integrados do Prédio Rosa: documentação, conservação e educação patrimonial

Luís Henrique de Azevedo¹;

Jéssica Domingues Marques²;

David Bruno Vieira da Silva³.

¹MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal, Belo Horizonte, MG, Brasil;
luishenriqueazevedo88@gmail.com

²MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal, Belo Horizonte, MG, Brasil;
jessdmarques@gmail.com

³Escola de Arquitetura e Urbanismo - UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil;
dbvsarq@gmail.com

Áreas temáticas principais: Conservação Preventiva, História da Arte Técnica, Educação Patrimonial

Palavras-chave: Inventário, Conservação, Educação

Este resumo apresenta o trabalho de inventariação dos bens integrados da edificação tombada conhecida como Prédio Rosa, atual Museu das Minas e do Metal, em Belo Horizonte. Inaugurado em 1897, junto com a nova capital mineira, o edifício abrigou a Secretaria de Estado do Interior e a Secretária de Estado da Educação. Apesar da existência de fotografias e de informações documentais dispersas, não havia, até 2025, um levantamento sistematizado que identificasse os materiais, as técnicas construtivas, os tipos de decoração e o estado de conservação desses elementos. Tendo em vista a necessidade de conhecer esse patrimônio para orientar sua conservação, foi iniciado o processo de inventariação dos bens integrados. O objetivo é desenvolver uma ferramenta simplificada para apoiar as ações de conservação e futuras restaurações. As informações estão sendo obtidas por meio de pesquisa documental e verificação direta *in loco*, e reunidas em uma planilha estruturada por salas e tipologias (forros, rodapés, pinturas murais, pisos, rodapés, entre outros). O documento reúne dados sobre materialidade, características decorativas, estado de conservação e registros fotográficos. Desse modo, o inventário amplia o conhecimento sobre materiais e técnicas construtivas do edifício para fundamentar intervenções de conservação e expandir o repertório na difusão do conhecimento ao público.

Referências bibliográficas:

IPHAN. Educação Patrimonial: inventários participativos. Manual de aplicação / Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Brasília-DF, 2016a.

MOTTA, Lia; REZENDE, Maria Beatriz. Inventário. In: GRIECO, Bettina; TEIXEIRA, Luciano; THOMPSON, Analucia (Orgs.). Dicionário IPHAN de Patrimônio Cultural. 2.

ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro, Brasília: IPHAN/DAF/Copedoc, 2016. (termo-chave Inventário). ISBN 978-85- 7334-299-4.